

Дисконтирование в методическом подходе к оптимизации затрат на модернизацию производственных систем

Е.А. Прокопенко,

студент, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (e-mail: peaa22t309@student.bmstu.ru)

А.С. Славянов,

д-р экон. наук, проф., Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: aslavianov@mail.ru)

С.Н. Ларин,

канд. техн. наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: sergey77707@rambler.ru)

Аннотация. В статье рассматривается проблема выбора оптимального варианта проекта модернизации производства. Анализ показал, что на результат проекта большое влияние оказывает состояние внешней среды, которое не учитывается в распространенном методе приведенных затрат, что ограничивает его использование только в условиях нестабильности. Авторами предложена модель выбора вариантов проекта на основе метода дисконтирования. Модель апробирована на примере выбора варианта замены или капитального ремонта электродвигателя. Полученные результаты позволяют обосновать экономическую целесообразность выбора варианта модернизации производственной системы в условиях нестабильности.

Abstract. This article examines the problem of selecting the optimal project option for a production modernization project. Analysis shows that the project outcome is significantly influenced by the state of the external environment, which is not taken into account in the widely used present value costing method, limiting its use to unstable conditions. The authors propose a model for selecting project options based on a discounting method. The model is tested using the example of choosing an option for replacing or overhauling an electric motor. The obtained results allow us to justify the economic feasibility of choosing a production system modernization option in unstable conditions.

Ключевые слова: экономический эффект, приведенные затраты, метод дисконтирования, выбор вариантов технических решений, технико-экономический анализ.

Keywords: economic effect, present value costs, discounting method, selection of technical solution options, technical and economic analysis.

Введение

Одной из проблем, с которой сталкиваются лица, принимающие решения (ЛПР) на начальных этапах технической подготовки производства к модернизации, является выбор наиболее подходящего варианта из ряда представленных на

рассмотрение проектов [1]. Ошибочно принятое решение может в будущем привести к серьезным проблемам, связанных с функционированием приобретенного технологического оборудования или иного сложного технического объекта в производственной системе. Такими проблемами в

условиях нестабильности могут являться повышенный расход материалов и энергии, сложности в техническом обслуживании и ремонте, трудности с обучением персонала и др. [2]. Инженерные и экономические службы предприятия, занимающиеся отбором вариантов, формируют перечень критериев и показатели, с помощью которых можно выделить наиболее приемлемые для предприятия технические решения. Выработка методического подхода к оценке эффективности проектных решений, адекватного нестабильной ситуации в отечественной экономике является актуальной задачей, решение которой представляет важное народнохозяйственное значение.

Среди таких критериев отбора как производительность, надежность, сроки внедрения, срок службы и др. стоимость проекта занимает особое место. ЛППР действует в рамках выделенного на цели технического перевооружения бюджета и, как правило, ориентируется в первую очередь на финансово-экономические показатели проекта. При этом значение имеет не только начальная стоимость приобретаемого оборудования, но и стоимость владения, которая учитывается в эксплуатационных расходах.

Методический подход

Наиболее часто инженерные и экономические службы предприятия сталкиваются с выбором - приобрести новое оборудование или отремонтировать действующее, ориентируясь на финансовые возможности предприятия. Стоимость каждого такого варианта будет включать в себя капитальные затраты на приобретение нового оборудования, материалов, оплату труда, а также эксплуатационные расходы в период использования техники в производственном процессе.

В настоящее время в инженерно-экономических расчетах получил распространение метод выбора оптимального варианта из ряда проектов основанный на оценке суммы текущих затрат и единовременных капитальных вложений,

распределенных на периоды эксплуатации модернизируемого объекта [3]:

$$C_0 + E_k \times C_e \Rightarrow \min \quad (1)$$

где C_e – капитальные затраты;

C_0 – эксплуатационные расходы в период использования объекта модернизации;

E_k – коэффициент капитальных вложений, который рассчитывается инвестором как обратное отношение периода окупаемости к году эксплуатации.

Если инвестор планирует окупить свои капиталовложения за три года, то в этом случае коэффициент эффективности капитальных вложений принимается за $E_k = 1/3$ или 0,33 [4].

Следует отметить, что метод приведенных годовых затрат предполагает стабильность стоимости всех элементов текущих расходов в течение всего периода эксплуатации объекта, что вызывает определенные сомнения в корректности оценки. Современная ситуация предполагает, как минимум, учитывать планируемый правительством рост тарифов на энергию.

Предлагается определить и зафиксировать плановый период эксплуатации объекта (3-5 лет) и рассчитывать все затраты в рамках выбранного горизонта планирования. Расширять горизонт планирования на сроки большие, чем 5 лет не имеет, в условиях нестабильности, практического значения, так как высокий уровень неопределенности внешней среды вынудит предприятия корректировать планы. В качестве факторов неопределенности здесь выступают вероятные изменения в налоговой политике, логистические и внешнеторговые ограничения [5], рост тарифов на энергию и коммунальные услуги и др.

Совокупные затраты предприятия будут определены как сумма всех эксплуатационных и единовременных капитальных затрат:

$$TC = C_e + C_0, \quad (2)$$

где TC – совокупная стоимость варианта.

Капитальные затраты можно рассчитать, как сумму стоимостей отечественных и импортных компонентов, зависящих от курсов валют, а также стоимости труда, связанных с проведением модернизации:

$$C_e = C_f + C_d + L, \quad (3)$$

где C_f и C_d - затраты на приобретение зарубежного и отечественного оборудования и материалов соответственно;

L – стоимость труда, связанного с проведением модернизации.

Затраты на приобретение зарубежного оборудования и материалов можно рассчитать по следующей формуле:

$$C_f = (P_f + M_f) \times E_r, \quad (4)$$

где P_f , M_f – стоимость оборудования и материалов в иностранной валюте,

E_r – курс рубля к иностранной валюте.

Затраты на приобретение отечественного оборудования и материалов определим по формуле:

$$C_d = P_d + M_d, \quad (5)$$

где P_d и M_d – стоимость оборудования и материалов в национальных денежных единицах.

Стоимость труда, затраченного на проведение мероприятий по модернизации производства определим как:

$$L = W_h \times R_l \quad (6)$$

где W_h – норма рабочего времени, в часах,

R_l – тарифная ставка с учетом отчислений в фонды обязательного страхования.

Эксплуатационные затраты определяются в основном расходом энергии с учетом коэффициента полезного действия (КПД) объекта:

$$C_o = (E_0 / \eta) \times R_e \times T, \quad (7)$$

где E_0 – номинальная мощность объекта;

η – КПД;

R_e – тариф на пользование энергией;

T – период потребления энергии объектом.

С учетом того, что тарифы каждый год корректируются, формула (7) примет следующий вид:

$$C_o = (E_0 / \eta) \times T \times \sum_{t=1}^T R_t \quad (8)$$

где R_t – тариф в периоде t .

В связи с тем, что эксплуатационные затраты предприятие несет в течение достаточно длительного периода, имеет смысл учесть фактор времени в оценке вариантов модернизации [6]. Фактор времени будет учтен способом приведения всех эксплуатационных затрат разных периодов к моменту принятия решения (настоящему времени) методом дисконтирования:

$$C_o = (E_0 / \eta) \times T \times \sum_{t=1}^T R_t / (1 + r_d)^t \quad (9)$$

где r_d – ставка дисконтирования, определяемая экспертным путем на основе состояния внешней среды предприятия [7].

В качестве основы для оценки размера ставки дисконтирования предлагается ориентироваться на ставки коммерческих банков по кредитам, выдаваемым промышленным предприятиям.

При составлении плана модернизации производства следует просчитать возможные варианты и ориентироваться на тот, в котором общие затраты будут меньше. Можно отметить, что местные рынки труда, оборудования и материалов остаются относительно стабильными в среднесрочной перспективе, а колебаниям подвержены в основном рынки валюты и энергоносителей. Прогнозируемый рост цен на электроэнергию по разным оценкам составляет 11,5 ÷ 12,5% в год, а колебания курса доллара составили в 2025 г. от 78,4 до 100,9 руб. за долл. США (от –6 до +21% от среднего значения за год). Таким образом, на принятие решения по выбору варианта модернизации производства наиболее существенное влияние окажут два фактора – курсы валют и ситуация на финансовом рынке, характеризующаяся ставкой дисконтирования r_d , хотя не следует исключать возможные ограничения

внешнеторговых операций, изменение налоговой политики, и другие.

В общем виде модель затрат на модернизацию производства будет иметь два входа курсы валют (E_r) и тарифы (R_e), и один выход – общие затраты ($TС$). При исследовании модели примем эти факторы за переменные величины, остальные будут в наших расчетах постоянными:

$$TС = f(E_r, r_d) \quad (10)$$

Апробация и обсуждение

Апробируем модель (9) на примере выбора варианта модернизации производственной системы предприятия ПАО «Тяжмаш» (г. Сызрань) с заменой на новый или с проведением капитального ремонта электродвигателя основного технологического оборудования.

В условиях современного промышленного производства особое значение приобретает повышение эффективности эксплуатации оборудования. Для предприятий тяжелого машиностроения, характерна высокая степень загрузки металлообрабатывающих станков, что предъявляет повышенные требования к надежности и энергоэффективности приводных систем. Парк металлообрабатывающих станков предприятия насчитывает более 2,5 тыс. единиц оборудования, при этом до 90% ремонтов выполняется собственными силами.

Одним из наиболее распространённых элементов привода является асинхронный электродвигатель. В процессе эксплуатации нередки случаи выхода из строя обмоток статора, что требует принятия решения о дальнейшем использовании оборудования. На практике рассматриваются два варианта: капитальный ремонт (перемотка) электродвигателя или его замена на новый.

Несмотря на более низкие первоначальные затраты на ремонт, данный вариант может сопровождаться ухудшением технических характеристик, снижением КПД и ресурса, что приводит к росту эксплуатационных расходов. Поэтому

необходимо проведение технико-экономического анализа для выбора оптимального решения.

Исходные данные и допущения

Объект исследования - асинхронный электродвигатель серии АИР 160S4, используемый в приводах металлорежущих станков. Двигатель обладает следующими параметрами:

- номинальная мощность: 3 кВт;
- номинальная частота вращения: 1500 об/мин;
- номинальный КПД ($\eta_{ном}$): 0,905;
- режим работы: продолжительный (S1).

Годовой эффективный фонд времени работы оборудования (двухсменный режим, характерный для ПАО «Тяжмаш») с учетом коэффициентов загрузки по мощности ($k_z = 0,9$) и использования времени ($k_{исп} = 0,95$) составит 3372 ч.

Рассматриваются два альтернативных варианта:

Вариант А (капитальный ремонт):

Капитальный ремонт двигателя включает в себя следующие работы: сборка-разборка электродвигателя; снятие старой обмотки и намотка новой на ротор и якорь электродвигателя; пропитка лаком и др.

Всего укрупненными нормативами времени на проведение работ по капитальному ремонту таких электродвигателей [8], предусмотрено 16 часов (2 смены). В расчете затрат на ремонт учтем заработную плату по тарифной ставке слесаря – электрика 3 разряда, обязательные взносы в фонды страхования и стоимость материалов. Потребность в материалах, в которые входит медный провод, изоляционный лак, подшипники, крепежные элементы и др., составляет около 8,5 тыс. руб. Таким образом, стоимость капитального ремонта собственными силами для предприятия составит около 19 тыс. руб., что значительно дешевле, чем у сторонних организаций (28,8 тыс. руб.) [9]. В расчете предположим, что КПД после ремонта снизится на 2,5% и составит 0,88, что скажется на росте потребления энергии.

Вариант Б (покупка нового двигателя):

Стоимость нового электродвигателя iEK DRIVE 100 S4 IM1081, аналогичного белорусскому АИР 100 S4 IM1081 составляет 268\$ или в рублях по курсу 76,0 руб./долл. США - 20444 руб.

Критерий выбора варианта модернизации:
 $TC^A - TC^B < 0 \Rightarrow$ Вариант А;

$TC^A - TC^B > 0 \Rightarrow$ Вариант Б (11)

Проведенные по модели (9) расчеты представлены в таблице 1 и на графике (см. рис.1).

Таблица 1

Сравнительный экономический эффект проекта модернизации в зависимости от курса валют и ставки дисконтирования, тыс. руб.

Курс USD, Руб.	Ставка дисконтирования, %					
	0	10	20	30	40	50
75	10,48	9,32	8,07	7,35	6,76	6,62
80	9,14	7,98	7,08	6,35	5,77	5,28
85	7,80	6,64	5,74	5,01	4,43	3,94
90	6,46	5,30	4,37	3,67	3,09	2,60
95	5,12	3,96	3,06	2,33	1,75	1,26
100	3,78	2,62	1,72	0,99	0,41	-0,08
105	2,44	1,28	0,38	-0,35	-0,99	-1,42
110	1,10	-0,06	-0,96	-1,69	-2,27	-2,76

Рис. 1. Сравнительный экономический эффект проекта модернизации в зависимости от курса валют и ставки дисконтирования.

В массиве расчетных данных (Таблица 1) можно выделить следующие сектора:

- сектор нестабильности, характерное высокой стоимостью иностранной валюты и банковскими ставками, здесь предпочтительно не приобретать новое оборудование, а ремонтировать и

восстанавливать его собственными силами (ячейки закрашены темным цветом);

- сектор комфорта, характерный относительно приемлемыми показателями внешней среды, в котором экономический эффект проектов достигается за счет замены морально

устаревшего и изношенного оборудования новым, отвечающем мировому техническому уровню (ячейки закрашены серым цветом);

- сектор относительного безразличия, где показатели конкурирующих проектов приблизительно находятся на одном уровне, в этом случае ЛПР принимает решение на основе своей бизнес-интуиции.

Заключение

В условиях нестабильности внешней среды предприятия, статические методы выбора оптимального технического решения могут привести к некорректным результатам, за которыми последуют неправильные решения. Динамический метод, используемый в данной работе, учитывает не только нестабильность внешней среды, но и изменение тарифов в будущем, риски, другие факторы и рекомендуется авторами для практического использования. Апробация модели на конкретном примере в среде крупного промышленного предприятия продемонстрировала ее адекватность к современной ситуации на российских рынках. Проведенный анализ результатов расчетов по предложенной модели показал, что приобретение нового зарубежного оборудования оправдано в условиях стабильности финансового рынка, характерного низкими процентными банковскими ставками и слабым относительно рубля курсом иностранной валюты (до 100 руб. за USD). Нестабильность внешней среды вынуждает предприятия развивать ремонтные подразделения и обсуживать технологическое и вспомогательное оборудование собственными силами.

Библиографический список:

1. Славянов А.С., Гарнов А.П. Реорганизация производственной системы машиностроительных предприятий: чрезвычайный период // Экономика промышленности. 2024. Т. 17. № 1. С. 59-66.

2. Ларин С.Н., Славянов А.С., Шевченко Г.М. Технология Process mining в организации технического ремонта и обслуживании оборудования промышленного предприятия // Экономика и предпринимательство, 2025. Vol.19. №11. С.900-905. DOI – <https://doi.org/10.5281/zenodo.16632989>.

3. Доброва К.Б. Оценка стоимости капиталоемкой продукции - сравнительный анализ метода годовых приведенных затрат и метода доходности инвестированного капитала // Вестник МИРБИС. 2022. № 1(29). С. 134-141. DOI: 10.25634/MIRBIS.2022.1.16.

4. Лурье А.Л. Методы сопоставления эксплуатационных расходов и капиталовложений при оценке технических мероприятий // Вопросы экономики железнодорожного транспорта. Москва: Трансжелдориздат, 1948. С. 5-70.

5. Григорьев В.В. Особенности процесса формирования ставки дисконтирования в оценке бизнеса // Экономика. Налоги. Право. 2018. Т. 11. № 3. С. 83-88.

6. Жердева О.В. Оценка по справедливой стоимости: преимущества и недостатки / Жердева О.В., Столярова Е.А. // Сборник «Формирование экономического потенциала субъектов хозяйственной деятельности: проблемы, перспективы, учетно-аналитическое обеспечение». Материалы V международной научной конференции. 2015. С. 67-71.

7. Курганов А.В., Славянов А.С., Хрусталева Е.Ю. Направления и подходы к снижению импортозависимости в отечественном машиностроении // Контроллинг. 2024. № 2(92). С. 38-45.

8. Укрупненные нормы времени на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт электродвигателей, генераторов, силовых трансформаторов, сварочных генераторов и трансформаторов на промышленных предприятиях отраслей народного хозяйства, разработанные Центральным бюро нормативов по труду при Всероссийском центре производительности Минтруда России. Утверждены Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 сентября 1993 г. № 151 [Электронный ресурс]. URL - <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=140804&ysclid=moid4u6mok526539597> (дата обращения 28.04. 2026).

9. Прайс-лист на капитальный ремонт электродвигателей ООО «КООПРЕМНАЛАДКА». [Электронный ресурс]. URL - <http://krn-nsk.ru/prices/> (дата обращения: 20.03.2026).

Дата поступления рукописи в редакцию

01.05.2026

Дата принятия рукописи в печать

06.05.2026